

અમદાવાદની પોળ - એક સાંસ્કૃતિક વારસો

નાઈ દક્ષેશ હરેશભાઈ
પીએચ.ડી. સ્કોલર, સમાજવિદ્યા ભવન,
ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના

આધુનિક સમયમાં સાંસ્કૃતિક ધરોહરને કાળજીપૂર્વક સાચવવી અને તેની સંભાળ લેવી અતિ આવશ્યક બની છે. વૈશ્વિક કક્ષાએ બધા જ દેશો પોત-પોતાની સાંસ્કૃતિનો વિકાસ કરવા અને તેની કાળજી લેતા થયા છે. ભારતનાં વિવિધ શહેરોમાં સાંસ્કૃતિક ધરોહરના શહેર તરીકે અમદાવાદની ગણના થાય છે. તેમજ આજે એક ખૂબ જ વિકસિત શહેર તરીકે અમદાવાદની ગણના થાય છે. અમદાવાદનો સાંસ્કૃતિક વિકાસ થવા પાછળ અમદાવાદની પોળોની મુખ્ય ભૂમિકા રહેલી છે. પોળમાં વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક અને પરંપરા જોવા મળે છે. પોળનું સમાજજીવન એ જ પોળની સાચી ઓળખ છે. પોળમાં રહેતા વિશિષ્ટ જનસમૂહના નિવાસસ્થાનનું પ્રવેશદ્વાર એટલે પોળ, એમાં કોઈ એક જ્ઞાતિ સમૂહ કે ધંધાના માણસોને રહેવા માટે વિસ્તાર ફાળવવામાં આવતો હતો.

અહમદશાહે 15મી સદીમાં ઈ.સ.1411ની 27મી ફેબ્રુઆરીએ અહમદાબાદ નગરી વસાવી હતી. સુલતાનોએ શહેરને વધાર્યું અને શણગાર્યું. મહેમૂદ બેગડા સુધીનો સમય શહેરના વિકાસનો ગાળો હતો. શહેરની આબાદી વધી હતી. શહેર બધી રીતે ખીલી ઉઠ્યું હતું. દસ-દસ ગાડી સાથે જઈ શકે તેવા પહોળાં રસ્તા હતા. બાગ-બગીચા, સુરક્ષિત દરવાજા અને સુંદર ઈમારતોથી શોભતું હતું. આ રીતે શહેરની ચમકદમક કંઈક ઔર હતી. આમ જનતામાં આ યુગ આસમાની સુલતાની તરીકે જાણીતો હતો. અમદાવાદની નગર રચનામાં પોળો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પોળો પાટણનું અનુકરણ છે. પોળો શહેર વસ્યું ત્યારથી જ થયેલી છે. મોગલાઈ પહેલાના અમદાવાદના ઇતિહાસની મુસલમાન તવારીખોમાં પોળોનો ઉલ્લેખ ખાસ મળતો નથી. પણ મિરાતે અહમદીના ઘણા ઉલ્લેખો છે, અને મોગલાઈ પહેલાના દસ્તાવેજોમાં જોતાં પણ

પોળો હોવાનું સાબિત થાય છે. પોળો અમદાવાદની શરૂઆતથી જ હતી એમ માની લઈએ તો પણ હાલના સ્વરૂપે હતી એમ તો મનાય જ નહીં. હાલની પોળો કેટલીક મરાઠા સમયમાં અને કેટલી અંગ્રેજી રાજ્યની શરૂઆતમાં વસેલી છે. અને એ વસતી વખતે કોઈ જાતની નિયમિત રચના કે સિધ્ધાંત જળવાયો નથી. પોળોની રચના જે રીતે થઈ તેમાંથી તેનું સામાજિક જીવન વધુ વિકસીત થયું. પોળોની અંદર આવેલા ઘરના ઓટલા પર બેસીને મહિલાઓ રોજ-બરોજ એકબીજા સાથે બેસતી. રોજની દિનચર્યા વિશે વાર્તાલાપ કરતી. જેના કારણે તેમની વચ્ચે સામાજિકતા પરસ્પર ગાઢ બનતી ગઈ. પોળમાં જુદી જુદી જ્ઞાતિના હોવાથી એકબીજાના રીત-રિવાજો, પરંપરાઓ, તહેવારો, વગેરે અપનાવતા થયા અને તેમની સાંસ્કૃતિક સ્થિતિમાં વિકાસ થતો ગયો. શહેરની પોળો ઘણી સાંકડી છે અને પોળમાંથી બીજી પોળમાં જઈ શકાય છે. એકબીજાની ઘરના છાપરા પર જઈ શકાય છે. પોળની ભૂગોળ સાપસીડીની રમત જેવી છે, ભૂલભૂલામણી જેવી પોળો છે. તેની ભૂગોળ પોળ રહેવાસી જ સમજી શકે છે. પોળોની સાંસ્કૃતિક, સામાજિક સ્થિતિને સમજવી હોય તો હેરિટેજ વોક દ્વારા પોળોની મુલાકાત લેવી અત્યંત આવશ્યક ગણાય છે.

(2) અમદાવાદની પોળમાં ધબકતા સામાજિક જીવનની વિશિષ્ટતા:

ભારતભરમાં અમદાવાદી લોકોની એક અલગ જ ઓળખાણ છે. અમદાવાદીઓ વિશે વાત થાય ત્યારે એક વાક્ય તો યાદ આવે, તે છે, “અમદાવાદી એટલે અમદાવાદી” માત્ર બોલવામાં જ નહીં, પણ સાહસ અને કંઈક અલગ કરવાની યાહના અહીંના લોકોમાં જોવા મળે છે. અમદાવાદની પોળોનું જીવન નિરાળું છે. તેને નજીકથી નિહાળો તો તેમાં દરેક રંગોને જોઈ શકાય છે. પોળોમાં તહેવાર હોય કે, ધાર્મિક, સામાજિક પ્રસંગની ઉજવણી હોય, લોકોમાં પ્રેમ અને એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના આજે પણ જોવા મળે છે. વિચારોથી મોડન અને સાદગીભર્યું જીવન પોળોમાં જોવા મળે છે. અનેક રીતરિવાજો અને અનેક માન્યતાઓ પોળના જીવનમાં જોવા મળે છે. અમદાવાદની સ્થાપના પહેલા પણ પોળોની હયાતીના પુરાવા મળી આવ્યા છે, પણ તેમ છતાં તે સમયના લોકોનું જીવન કેવું હશે તે વિશે બહુ જાણવા મળતું નથી.

અમદાવાદની પોળોના સામાજિક જીવનનો ખ્યાલ પોળના મકાનોની ગીચતા અને માનવોની ગીચતાની હોવા છતાં પણ તેઓ મોકળાશથી રહે છે. પોળવાસીઓમાં મનની મોકળાશ સવિશેષ છે. પોળોમાં ગરીબ, મધ્યમ અને ધનિક લોકોનાં ઘરો છે, તેમ છતાં બધા પોળવાસીનાં મનમાં કે દિલમાં કોઈ દ્વેષ કે વૈમનસ્ય જોવા મળતાં નથી. એકબીજા સાથેના સામાજિક વ્યવહારમાં અને વર્તનમાં કોઈ ફેરફાર નજરે પડતો નથી. પોળના સામાજિક જીવનમાં વિષમતાની સાથે સમતાનાં દર્શન થાય છે. પોળના પરિવાર 'વિશ્વ એક કુટુંબ'ની જેમ પ્રેમભાવથી રહેતા હતા અને રહે છે. તેઓ 'પહેલો સગો પાડોશી'માં માને છે. અમદાવાદની સામાજિકતાનો ખ્યાલ તેની પોળોમાં રહેલી વસ્તી ઉપરથી મેળવી શકાય છે. અમદાવાદ વસ્યા પહેલાં અહીં ભીલ લોકો વસતા હતા, પરંતુ અમદાવાદ વસ્યાના થોડા સમયમાં જ અહીં મૂળ અમદાવાદી એટલે કે ભીલોની વસ્તી ઘટી ગઈ અને અહીં બહારથી આવેલી વસ્તીએ પોતાના ડેરા નાંખ્યા. અમદાવાદમાં મિશ્ર વસ્તી પહેલાથી જ આવીને વસી હતી. અમદાવાદમાં વસ્તીના જૂથ મુજબ જ તેમની વસાહતો જોવા મળતી હતી. એટલે જ મોટા ભાગની પોળોમાં એક ધર્મ, જાતિ કે સમાજના લોકો વસતા હતા. આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો પોળોમાં વસેલી વસાહત તેમના ધર્મ, જાતિ અને સમાજની દ્રષ્ટે વસી હતી. આથી તે વિસ્તારોમાં તેમના ધાર્મિક સ્થાનો પણ વધુ જોવા મળે છે.

પોળવાસીઓનું જીવન જોઈએ તો તેમના ઉપર ધર્મનું પ્રભુત્વ વધારે જોવા મળે છે. લોકો ભક્તિ અને ધાર્મિક જીવન વધુ વીતાવતા હતા, જેના પુરાવારૂપે પોળ વિસ્તારમાં બનેલા મંદિરો અને મસ્જિદો જોઈ શકાય છે. દરેક મંદિર કે ધાર્મિક સ્થાપત્ય પાછળ એક દંતકથા જરૂરથી સંકળાયેલી જોવા મળે છે. અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ સાથે પોતાના જીવનમાં કેટલાક રીતરિવાજો જોવા મળતાં, જેમાંનો એક ખૂબ જ પ્રચલિત અને મહત્વનો રિવાજ એટલે "ધારાવહી" – દરેક પોળમાં ચૈત્રમાસમાં કોઈપણ એક દિવસની પસંદગી કરીને પોળમાં રહેતા લોકો હવનનું આયોજન કરતાં હતાં. દરેક ઘરેથી પૈસા ઉઘરાવીને હવન અને જમણવારનું ખૂબ જ સુંદર આયોજન કરવામાં આવતું હતું. આ હવન પુરું થઈ ગયા બાદ ઘડામાં પાણી ભરવામાં

આવતું, તેમાં વાસની નાની સાંઠકડી નાંખીને સૂતરનો દોરો બાંધવામાં આવતો અને આખી પોળની ફરતે ઘડામાનું પાણી છાંટવામાં આવતું અને સાથએ સાથે સૂતરનો દોરો પણ આખી પોળ ફરતે બાંધવામાં આવતો. જળની ધારા અને સૂતરના દોરાથી પોળને અંકિત કરવામાં આવતી હતી. જેથી પોળની અંદર રહેતા લોકો સુખી, સ્વસ્થ અને શાંતિમય જીવન જીવી શકે. આ દિવસે રાત્રે પોળમાં ગરબા રમવામાં આવતા અને ઢોલનગારા સાથે ધારાવાહી કરવામાં આવતી. આવા અનેક રિવાજો પોળવાસીઓના જીવનમા જોવા મળે છે.

પોળ વાસીઓનું રોજબરોજનું જીવન જોઈએ તો પોળમાં મહિલાઓ વહેલી સવારે ઘરની બહાર આવેલી ચોકડીમાં કપડાં ધોતાં ધોતાં વાતો શરૂ કરતી, જે રાત્રે પુરી થતી હતી. શાક સમારવું, અનાજ સાફ કરવું જેવા કામો આસપાસની મહિલા સાથે મળીને કામ કરતી અને એકબીજાને કરાવતી હતી. દિવસભરના નાનાં-મોટા કામ કરતી વેળાએ તેઓ અલપ-ઝલપ વાતોનો દોર ચાલુ જ રાખતાં હતાં. તે સમયે ઊંચા વર્ગની સ્ત્રી અન્ય વર્ગના લોકોને મોઢું ન બતાવે તેવું પણ જોવા મળતું હતું. પોળમાં રહેતા લોકો પોળનાં પંચ માટે તો સમાન જ રહેતા, ભલે જ્ઞાતિ અલગ હોય. તે સમયે પંચ દ્વારા પોળનાં કેટલાક નીતિ-નિયમો પણ બનાવવામાં આવતા હતા. આ નિયમોનું પાલન ન કરે તેને પંચ દ્વારા સજા પણ આપવામાં આવતી. ક્યારેક તો પરિવારનો બહિષ્કાર પણ કરવામાં આવતો. પોળના દરેક વડીલોને નાના-મોટા દ્વારા આદર અને માન આપવામાં આવતું. જરૂર પડે ત્યારે સૌ મદદ પણ કરતા. પહેલા લોકો માટે સૌથી અગત્યની વાત પેટ ભરવાની હતી. જ્યારે આજે લોકોએ પોતાપણું ગુમાવી દીધું છે. પોળો એ નાગરિક વહીવટી તંત્રનો પાયો હતી. અહીં લોકો જ્યારે કોઈ મરી જાય ત્યારે સ્મશાને આવનાર લોકો એક એક લાકડું લઈને આપતાં હતાં અને પ્રસંગ પૂરો કરતાં. એકબીજાને મદદ કરવાની ભાવના હોવા છતાં પોળના લોકોમાં સૌની પંચાત કરવાની ફ્ટેવ પણ જોવા મળતી હતી. આટલા બંધનો હોવા છતાં પણ તે સમયમાં પણ અનૈતિક સંબંધો જોવા મળતાં હતા.

પોળની એક સાંસ્કૃતિક વિશેષતામાં એક વાત પર ખાસ ધ્યાન દોરવાનું મન થાય અને તે છે પોળની સમતા. આજે ભારતમાં કેટલાય રાજ્યોમાં ચાલીઓ અને સાંકડી ગલીઓવાળી

પોળ જોવા મળે છે, પરંતુ ત્યાં આર્થિક દ્રષ્ટિએ સમાનતા ધરાવતાં લોકો વસે છે, જ્યારે અમદાવાદની પોળમાં આર્થિક વિષમતા હોવા છતાં પણ સમતા જોવા મળે છે. જે પોળમાં મિલમાલિક કે ઉદ્યોગપતિ રહેતા હોય એ જ પોળમાં મિલના મજૂર પણ રહેતા હોય તેવી આર્થિક વિષમતામાં પણ એકતા બીજે ક્યાંય જોવા મળતી નથી. પોળમાં આર્થિક રીતે વિષમતા ભલે હોય પણ ક્યારેય આ વિષયમાં એકબીજા સાથેના વ્યવહાર-વર્તનમાં જોવા મળતી નથી. પોળમાં રહેતી એક વ્યક્તિની સમસ્યાને આખી પોળ એક થઈને ઉકેલી લેતી હતી. તે સમયે માનવીને ક્યારેય એકલતા સાલતી નહોતી. આજની હાઈ-ફાઈ સોસાયટીમાં લાખોના મકાનોમાં આર્થિક સમાનતા હોવા છતાં પણ એક ઈર્ષાનો ભાવ અને એકલતાભર્યું જીવન જોવા મળે છે, જ્યારે પોળોમાં રહેતા લોકો વચ્ચે સ્નેહ અને લાગણીના સંબંધો જોવા મળતા હતા.

(3) કેટલીક મહત્વની પોળની સામાજિકતા અને સાંસ્કૃતિકતા:

1. વનમાળી વાંકાની પોળ:

વનમાળી વાંકાની પોળ શાહપુરમાં આવેલી છે. વનમાળી વાંકાની પોળમાં કણબી, સુથાર, કાગદી, ભાવસાર, સોની, વાણિયા અને બ્રાહ્મણ ઉપરાંત મોમના મુસલમાનો રહે છે. આજે પોળ પંચરંગી વસ્તી ધરાવે છે. વનમાળી પોળ ઘણી લાંબી અને વાંકીચૂકી ગલીઓવાળી હોવાથી વનમાળીની સાથે વાંકા શબ્દ જોડાઈ ગયો હોવાનું સંભવ છે. ઔરંગઝેબનો ગુજરાતના સૂબેદાર તરીકે કરતાલ ખાનનો અને નગરશેઠ તરીકે વનમાળીદાસ તાપીદાસનો ઉલ્લેખ છે. ઔરંગઝેબના સમયમાં લગભગ ઈ.સ.1690માં તેમણે શાહપુર ચકલામાં આ પોળ વસાવેલી. આ પોળમાં અનેક ખડકીઓ અને ખાંચાઓ છે. જેના નામો મોમીન ગલી, વચલી પોળ, ઉભો શેર, ગણેશ ભાભાનો ખાંચો, ઓળંગો એટલે સલ્તનત કાલની કોટની દિવાલ દેખાય અને તરત મોમનવાડ શરૂ થાય. ફેર માત્ર એટલો કે વનમાળી વાંકાની પોળની શરૂઆત મોમીન ગલીથી થાય છે. એટલે મુસ્લિમ વસાહત ત્યારબાદ હિંદુ વસાહત શરૂ થાય છે. આજે તેમાં વિવિધ જાતિઓ અને કોમો વસે છે. જેમ કે કડવા પટેલ, દરજી, ઘોબી, સુથાર, ભાવસાર, સોની, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, દલિત, ખ્રિસ્તી, મારવાડી અને શેખ, સૈયદ અને ખાન અટક ધરાવતા મુસ્લિમો

પણ રહે છે. આ પોળમાં જૈનો ઘણા જૂજ છે. આ પોળે વિવિધતામાં એકતાનું સૂત્ર ચરિતાર્થ કર્યું છે. ગણપતિ વિસર્જનનો ઉત્સવ હિંદુ અને મુસલમાનો બંને ભેગા મળીને ઉજવે છે અને માતાની માંડવી પધરામણી વખતે પોળના મેનેજમેન્ટ સહિત તમામ કામો માટે મુસ્લિમ બિરાદરો આગળ પડતો ભાગ ભજવે છે. જ્યારે પોળમાં તાજીયાના જુલુસ નીકળે છે ત્યારે હિંદુ ભાઈઓ બહેનો તેમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે. આંટા ઘંટી અને ધોબી ઓટલાની તદ્દન નજીકમાં પ્રાચીન મસ્તાનવાલી મસ્જિદ આવેલી છે. જેના પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે પોળના લોકો પરસ્પર એક બીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા હોય છે.

2. આકાશેઠ ફૂવાની પોળ:

આકાશેઠ કરીને એક શાહુકાર હતો. તેણે ફૂવો બંધાવ્યો તે ઉપરથી પોળનું નામ પડ્યું હશે. એક જમાનામાં આકાશેઠ ફૂવાની પોળ નાગરોની પોળ તરીકે ઓળખાતી. છેલ્લા પચાસ કે સાઈઠ વર્ષથી આ પોળનું ક્લેવર બદલાતા મારવાડીઓ સહિત અન્ય જ્ઞાતિઓના માણસો અહીં રહે છે. પણ તે અગાઉ આકાશેઠ ફૂવાની પોળનું વ્યક્તિત્વ ઘડવામાં નાગરો તથા બ્રાહ્મણોએ મોટો ફાળો આપ્યો હતો. આ પોળમાં નાગરોની વસ્તી ઘણી છે અને તેમાં મોટી-મોટી હવેલીઓ બાંધીને રહે છે. આકાશેઠ ફૂવાની પોળમાં શિવપ્રસાદ માંકડ નામના એક નાગર ફોજદારનો હોદ્દો ધરાવતા હતા. તે અછતના સમયમાં પોળવાસીઓ માટે અનાજ, ખાંડ, તેલ અને કેરોસીનની સગવડ કરી આપતા હતા. અમદાવાદમાં સૌ પ્રથમ છાપખાનું આકાશેઠ ફૂવાની પોળમાં સ્થપાયું હતું. ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય અને સમાજ સુધારાના વિકાસ માટે ઈ.સ. 1848માં ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી સ્થપાઈ હતી. તેને બીજે વર્ષે આ સંસ્થાએ 'વર્તમાન' નામનું અઠવાડિક શરૂ કર્યું. 'વર્તમાન' અને બુધ્ધિપ્રકાશમના છપાઈ કામનો જશ આકાશેઠ ફૂવાની પોળને જાય છે. આ પોળમાં અંદર જતાં અંબાજી માતાનું દહેરું અને ત્યાંથી થોડા આગળ ચાલે એટલે એક મહાદેવનું મંદિર આવે છે. આ પોળમાં લોકો ભેદભાવ રાખ્યા વગર હળીમળીને અને શાંતિથી રહેતા ગાંધીયુગ પહેલા પણ ઘરે ઘરે રેંટિયા ચાલતા, પોળને નાકે પીંજરો પૂણીઓ લઈને સવારે વહેલો બેસતો.

3. કામેશ્વરની પોળ:

કામેશ્વરની પોળ ખાડિયા વિસ્તારમાં આવેલી છે. આ પોળમાં મહાદેવનું મંદિર બંધાયું ત્યારથી જ આ પોળ કામેશ્વરની પોળ તરીકે ઓળખાય છે. આ પોળની સ્થાપના જહાંગીરના સમયમાં થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ પોળમાં જ્ઞાતિ-જ્ઞાતિ વચ્ચેનો સમન્વય જોવા મળે છે. પોળમાં આવેલા હિંદુ શિવાલય અને જૈન દેરાસરોમાંથી પોળમાં અહિંસા, સહકાર, કર્મ અને સહિષ્ણુતાની ભાવના પ્રગટી છે. તે સમયે તો આ પોળમાં ફક્ત બ્રાહ્મણ અને નાગર અને જૈનોની વસ્તી હતી પણ ત્યારબાદ બ્રિટિશકાળમાં તેમાં કણબી અને સોની કુટુંબો વસવા માંડ્યા અને આજે તો તેમાં રાજસ્થાની અને બંગાળી પોળવાસીઓનો ઉમેરો થયો છે. આ ઉપરથી કહી શકાય કે આ બધી જ્ઞાતિના લોકો એકબીજા સાથે સુમેળ કરી સામાજિકતાનો અને બિનસાંપ્રદાયિકતાનો ખ્યાલ અપાવે છે.

4. ખાડિયા:

અકબરે ઈ.સ.1572માં અમદાવાદ અને ગુજરાત જીતી લીધું. ઈ.સ.1573માં અમદાવાદ આવ્યો અને જમાલપુર, ઝવેરીવાડ, આસ્ટોડિયા, માણેકચોક અને ભંડેરીપોળ જેવા ચકલાઓમાં ફર્યો. તેને ખાડાટેકરાવાળો આ વિસ્તાર પસંદ પડ્યો અને ખાડિયાને અકબરપુર નામ આપ્યું. ત્યાર પછી ખાડિયા અકબરપુર ચકલો નામ લોક જીભે ચડી ગયું. આ પોળનું રાષ્ટ્રીય ચળવળમાં પ્રદાન આપવામાં મોટો ફાળો ભજવ્યો છે. જેથી આ એક પ્રખ્યાત પોળ બની જાય છે.

5. પાંજરાપોળ:

પાંજરાપોળ શબ્દ પરથી તરત ખ્યાલ આવે છે કે અપંગ પક્ષી અને પશુનું રક્ષણ કરતી સંસ્થા છે. તે જૈનોની જીવદયાની ભાવનામાંથી નીપજી છે. ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ખંભાત, પાટણ, સુરત, અને અમદાવાદ એમ જ્યાં જ્યાં જૈનો મોટી સંખ્યામાં વસ્યાં ત્યાં પશુ પક્ષી પ્રત્યેના પ્રેમમાંથી પાંજરા બાંધવામાં આવ્યા. આ રીતે એક પોળ તરીકે મધ્ય યુગમાં અમદાવાદમાં પાંજરાપોળની રચના થઈ. પાંજરાપોળમાં 400-500 વર્ષથી વિકસેલી પરંપરા

છુપાઈ છે. કપૂરચંદ ભાગ્યશાળી ઈ.સ. 1651-1720 જેવા સેવાભાવી શરાફ અને નગરશેઠ થઈ ગયા. પોળના જૈન કોમના આધ્યાત્મિક, ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક અનુભવોમાંથી આજે પાંગરી છે. તેના શૈક્ષણિક આયામો તો પોળના આત્મા સમાન છે.

6. ઝવેરીવાડો:

ઝવેરીવાડો કાલુપુરમાં આવેલો છે. બધા ઝવેરીઓ એમાં રહે છે તે પરથી જ આ પોળનું નામ પડ્યું છે. એની મુખ્ય પોળ રતનપોળ છે. એનો દરવાજો માણેકચોકમાં પડે છે. ઝવેરીવાડનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ ઉજ્જવળ છે. શાંતિદાસનાં સમયમાં જ્યોર્જ ઓક્સીડેન્ટ નામનો અંગ્રેજ વેપારી ઝવેરીવાડમાં રહેતો હતો. તેમાં પોર્ટુગલ પાદરીઓ, ડચ વેપારીઓ રહેતા હતા. ઉપરાંત ડચ વસાહત પણ હતી.

7. મોમનાવાડ:

મોમનાવાડ જમાલપુર, રાયખડ, ખાડિયા, વિસ્તારમાં આવેલ છે. બ્રિટિશ શાસન હેઠળ અહીં શૈક્ષણિક અને સામાજિક પરિવર્તનો શરૂ થયા. ઈ.સ. 1859માં શરૂ થયેલ ગુજરાત શાળાપત્ર નામના માસિક મુજબ મોમનાવાડમાં માત્ર પુરૂષોએ જ નહીં પણ સ્ત્રીઓએ પણ નવા શિક્ષણનો લાભ ઉઠાવ્યો હતો. ઈ.સ.1866 બાદ ઉર્દૂ કન્યાશાળાઓ શરૂ થતા કેટલીક મુસ્લિમ મહિલાઓએ શિક્ષણનો વ્યવસાય અપનાવ્યો હતો.

8. દેસાઈની પોળ:

દેસાઈની પોળ ખાડિયા સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલ છે. અખો ભગત, રણછોડલાલ છોટાલાલ, ચીનુભડાઈ બેરોનેટ, ડાહ્યાભાઈ ઈજ્જતરામ મહેતા, શંકરલાલ વ્યાસ વગેરે જેવા વ્યક્તિઓ આ પોળના જ રહેવાસી છે. દેસાઈની પોળનું હીર પારખીને ગાંધીજી, રવિન્દ્રનાથ, સરોજીની નાયડુ, વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મોટા ગજાના વ્યક્તિઓએ આ પોળની મુલાકાત લીધી હતી. આ પોળમાં નાગર, વાણિયા અને સોની લોકોની વસ્તી હતી. તેને જ્ઞાતિઓની સમાનતાની વાતો કરી હતી. અખાના બહુ સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોને આધારે આજે પણ દેસાઈની

પોળમાં આવેલા સોનીના ખાંચામાં નાગર, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, સોની અને કંસારાઓના પંદરેક કુટુંબ રહે છે.

(4) અમદાવાદની પોળની સામાજિક લાક્ષણિકતા:

ગુજરાત અને ભારતના વસવાટના ઇતિહાસમાં પોળોનું અસ્તિત્વ અનોખું છે. બીજે ક્યાંય આ પ્રકારનું વસવાટનું આયોજન જોવા મળતું નથી. પોળની અંદર વસવાટ કરતાં વ્યક્તિઓમાં કોઈ એક જ્ઞાતિ કે સમૂહની ચોક્કસ રીતભાત જોવા મળતી નથી. હિંદુ-મુસ્લિમ બંને પ્રજાનો વસવાટ હોવા છતાં શહેરમાં શ્રેણીબદ્ધ સમાજ આયોજનની 'જાતિવર્ણ નિવાસ' પદ્ધતિનું અહીં દર્શન થાય છે. વર્ણોને ક્રમબદ્ધ ધંધો તેમજ અગત્યની પરાપૂર્વી અનુસાર વસવાટ કરાવી પોળોની રચના દ્વારા ભારતીય નગર આયોજન પદ્ધતિની સફળતાનો પરિચય કરાવ્યો. અત્યારની ભંડેરી પોળ ભંડેરીપુર કહેવાતી અને આવી કુલ 80 મુખ્ય પોળ હતી. જેમાંની ઘણીના નામ આજે પણ એ જ છે. તો ઘણી પોળના નામ સમયકાળ પ્રમાણે બદલી દેવામાં આવ્યા છે. પોળનાં સામાજિક જીવનમાં જોઈએ તો પરિવારના સારાનરસા પ્રસંગોએ આડોશી-પાડોશીઓ કામ હાથોહાથ ઉપાડી લેતા અને પ્રસંગને પૂરો કરતાં. જેથી પ્રસંગની ઉજવણી ચિંતામુક્ત અને આનંદમય વાતાવરણમાં થતી હતી. પ્રસંગો સમયે જમણવાર પણ ઘરની બહારની ગલીમાં જ રાખવામાં આવતો હતો અને આ સમયે પાડોશીઓ પણ તેમાં સહકાર આપતા હતા. લગ્નપ્રસંગે આખી પોળને જમવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હોય, અને આખી પોળના વ્યક્તિઓ સાથે મળીને રહેતા અને એકબીજાને સહકાર આપતા.

પાછલાં વર્ષોની અવ્યવસ્થામાં જેમ જેમ પોળો વધી તેમ તેમ એની અગત્યતા પણ વધતી ગઈ. એ પોળના સામાજિક ઇતિહાસ પરથી જાણી શકાય છે. નાતો વધી ત્યારે નાતોની જે અગત્યતા હતી તે પાછળથી ઘટી ગઈ તેમ પોળો વધી ત્યારે પોળોની જે સામાજિક અગત્યતા હતી તે હાલ ઘટી ગઈ છે. અમદાવાદના સામાજિક જીવનમાં પોળોનું સ્થાન એક રીતે છે, પરંતુ મર્યાદા જાળવવા માટે પોળો વધી અને જેવી રીતે એની બાંધણી થઈ તે બધું હાલના સંજોગોમાં પહેલાં જેવી ઉપયોગિતા કે અગત્યતા નથી. જે ઐતિહાસિક સંજોગોમાં પોળો બંધાઈ

તે જ ઐતિહાસિક સંજોગોને લીધે પોળો વાંકીચૂંકી ગલીઓવાળી, ગીચ અને સાંકડી બની. એક જાતિના સામાજિક બંધારણવાળા બનતા સુધી એક જ જથ્થામાં એટલે એક જ પોળમાં રહેતા તેથી વસ્તી વધતાં પોળો ઘણી ગીચ બની ગઈ. રાજ્યની અસ્થિરતા અને અવ્યવસ્થાને લીધે પોળોમાં છેક ખૂણે જ સારાં ઘર બાંધવાની લોકો હિંમત કરતાં, અને રસ્તા ઉપર ફક્ત પોળનાં બારણા અને અંદરના ઘરોની બારી કરાવતા હતા. 18મી અને 19મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં આવનારા મુસાફરોને રસ્તા ઉપર બોડી ભીંતો જ જોવા મળતી હતી. અને ભીંતોમાં કોઈ કોઈ જગ્યાએ નાના જાળિયા કે બાકાં મૂકવામાં આવતાં. સારી બારીઓ મૂકવાની હિંમત ચાલતી નહિ. ચિત્રો કોઈ કોઈ જગ્યાએ ચીતરાવતા એટલે કોઈ પરદેશીને શહેરના ઘરોનાં બારણાં ક્યાં હશે અને ઘર કેવા હશે એ જાણવું મુશ્કેલ પડતું અને શહેરની રચના માટે વિચિત્ર ખ્યાલ બાંધીને જતાં. આમ, પોળોની રચનાના આધારે જ ખાસ સામાજિક લાક્ષણિકતા હતી.

(5) સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે પોળના તહેવારોનું પ્રદાન:

અમદાવાદની પોળના લોકો તહેવારની ઉજવણી પણ અનોખી રીતે કરતા જોવા મળે છે. એમાંના કેટલાંક રીત-રિવાજો આજે લુપ્ત થતાં જોવા મળે છે. પોળોમાં દિવાળી, મકરસંક્રાન્તિ, પર્યુષણ, નવરાત્રિ, નાતાલ અને રથયાત્રા જેવા પર્વો ધામધૂમથી ઉજવાય છે. જેમાં રથયાત્રા, મકરસંક્રાન્તિ, નવરાત્રિ અને દિવાળી હિંદુપર્વ હોવા છતાં સાર્વજનિક પર્વો તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. આ પર્વો કોઈ એક કોમના નહિ પણ સમગ્ર કોમના લોકો ઉમંગથી ઉજવે છે. પોળમાં રહેલાં લોકો જે રીતે તહેવારોની ઉજવણી હળીમળીને કરે છે તેના પરથી પોળના સામાજિક તેમજ તેના સાંસ્કૃતિક જીવન વિશે ખ્યાલ આવે છે. પોળમાં ઉજવાતા કેટલાક તહેવારોના આધારે તેની સાંસ્કૃતિક સ્થિતિનું વર્ણન નીચે મુજબ છે:

1. દિવાળી:

પોળોમાં દિવાળી વખતે કંઈક અલગ જ માહોલ જોવા મળતો હતો. નાના-મોટા સૌ દિવાળીમાં પોળની દરેક વ્યક્તિને મળવા જતા હતા. પોળની મહિલાઓ દિવાળીના કામ

કરવામાં એકબીજાને મદદ કરતી. મીઠાઈઓ બનાવવાની વાત હોય કે ઘરની સાફ-સફાઈની, દરેક મહિલાઓ એકબીજાને મદદ કરતી હતી. ક્યારેક પોળમાં કોઈકના ઘરે શોક હોય અને તેમના ઘરે દિવાળી ઉજવવાની ન હોય ત્યારે તે ઘરના બાળકો માટે પાડોશીઓ મીઠાઈ અને ફરસાણ આપી આવતાં હતાં, જેથી બાળકો મીઠાઈ ખાઈ શકે, ફટાકડા પણ સૌ મિત્રો સાથે મળીને ફોડતા, જેથી આર્થિક રીતે અક્ષમ બાળકો પણ તહેવારનો આનંદ લઈ શકતાં. દિવાળીના દિવસે સાંજે ચોપડાપૂજન કરવામાં આવતું, રાત્રે તેલના દિવા કરવામાં આવતા. આ દિવાળી રોશનીથી પોળનો નજારો અદભુત બની જતો. દેવદિવાળીમાં ઘીના દીવા કરવામાં આવતા. આ દિવસે મરમેરૈયુ બનાવીને ઘરમાં ફેરવવામાં આવતું, જે ઘરમાં ફેરવતી વખતે એક વ્યક્તિ પાછળ ઘંટડી વગાડતો. મરમેરૈયુ ઘરમાં ફેરવવાનો ઉદ્દેશ ઘરના દરેક ખૂણામાં પ્રકાશ પાથરવાનો હતો. આવા અનેક રીતરિવાજો જ્ઞાતિ અનુસાર જોવા મળતા હતા. પોળમાં નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજ આ બન્ને દિવસે માતાજીનો માંડવાનું આયોજન પણ કરવામાં આવતું. દિવાળીના તહેવારની જે રીતે ઉજવણી થતી તેના પરથી પોળના રહેવાસીઓના પરસ્પર સંબંધો, લાગણી, સામાજિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ વિશે જાણી શકાય છે.

2. મકરસંક્રાંતિ:

હિન્દુ ધર્મમાં મકરસંક્રાંતિનો પર્વ એક મહાપર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. અમદાવાદની પતંગબાજી ભારત જ નહિ પરંતુ સમગ્ર દુનિયામાં પ્રસિધ્ધ છે. અમદાવાદની પોળની મકરસંક્રાંતિનું આકર્ષણ દેશ-વિદેશના લોકોમાં પણ વધારે જોવા મળે છે. મકરસંક્રાંતિના દિવસે પોળમાં મકાનની છત ભાડે આપવામાં આવે છે. આ પર્વ નિમિત્તે વિદેશના અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, કેનેડા, જાપાન જેવા દેશોમાંથી વિદેશી પ્રવાસીઓ અમદાવાદમાં આવતા હોય છે. આ પ્રવાસીઓ ઉત્તરાચલ ઉજવવા માટે અમદાવાદની પોળને વધુ પસંદ કરે છે. મકરસંક્રાંતિમાં ઊંધિયું, ઢોકળા, તલના લાડુ, ચિક્કી, શેરડી, બોર, જામફળ વગેરેનું અનેરું મહત્વ છે. રાત્રે છત ઉપર ભોજન કરીને સામાજિક એકતાનું પ્રતિક પ્રતિબિંબ કરે છે. પતંગ ઉડાડવાની સાથે સાથે સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓની મજા

ઉઠાવવા લોકો તત્પર રહે છે. આજ રીતે સવારથી લઈને સાંજ સુધી લોકો છત ઉપર રહીને મજા માણે છે. મકરસંક્રાન્તિની આવી ખાસ ઉજવણીને કારણે જ વર્ષ 2003 થી અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે “ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટિવલ”નું આયોજન કરવામાં આવે છે. કાઈટ ફેસ્ટિવલનું સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે અનેરું પ્રદાન રહ્યું છે. જેમાં દેશ-વિદેશથી પતંગબાજીના શોખીન અહિંયા પતંગબાજી કરવા માટે આવે છે. જેમાં દરેક વ્યક્તિઓ પુરેપુરી મસ્તી સાથે પતંગબાજી કરતા જોવા મળે છે. માટે જ તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડતી પતંગનું મહત્વ ખૂબ જ મોટું છે. આ તહેવારમાં પોળોમાં સંકડાશમાં આવેલા મકાનોમાં પેચ લડાવવાની મજા અનોખી હોય છે. ઉંઘિયુ જલેબીની મહેફિલ દરેક ધરના ધાબા પર જોવા મળે છે. લોકો સાથે મળીને તહેવારોની ઉજવણી કરતા જોવા મળે છે.

3. નવરાત્રિ:

પોળોમાં નવરાત્રિનો તહેવાર ખૂબ આનંદથી અને ઉલ્લાસથી મનાવવામાં આવતો. ગરબાની જૂની પદ્ધતિ આજે લુપ્ત બની રહી છે. જ્યારે જૂના સમયમાં નવરાત્રિમાં માત્ર સ્ત્રીઓ જ ગરબા રમતી હતી. લાલ કે લીલા રંગની સાડી પહેરીને પારંપરિક રીતે ગરબા લેવામાં આવતાં હતાં. તાળી અને ઢોલના તાલ પર ગરબા રમવામાં આવતા હતા. તે સમયે ગરબામાં મહિલાઓ ગરબા ગાતી અને રમતી, જ્યારે પુરૂષો માત્ર તેને નિહાળતા હતા. નવરાત્રિમાં પોળમાં મલ્લામાતા બનાવવામાં આવતા હતા અને ત્યાં જ આખી પોળ આરતી કરીને ગરબા રમતી હતી. નવરાત્રિ વખતે પોળનો મહોલ ખૂબ જ રંગમાં જોવા મળતો હતો. સાધુ માતાની પોળમાં નોરતાના આઠમાં દિવસે પુરૂષો સ્ત્રીઓની જેમ શણગાર સજીને, સાડી પહેરીને ગરબા રમે છે. આ રિવાજ આ પોળમાં આશરે 188 વર્ષથી જોવા મળે છે. બાળક અવતરે તેના માનમાં બાધા રાખીને પુરૂષો દ્વારા આ ગરબા રમવામાં આવતા હતા. આવી અનેક માન્યતાઓ સાથેના ગરબા આજે લુપ્ત બની રહ્યાં છે. ગરબા દ્વારા પોળના લોકોનો સામાજિક સમન્વય થતો અને તેમની એકતાનો ખ્યાલ પણ આવે છે. નવરાત્રિના તહેવારની ઉજવણી દ્વારા તેઓ પોતાની સાંસ્કૃતિક ધરોહરને જાળવી રાખે છે અને તેનો વિકાસ કરે છે.

4. રથયાત્રા:

જય જગન્નાથ અને જય રણછોડના નાદ સાથે અમદાવાદમાં દર વર્ષે રથયાત્રા ભક્તિભાવથી નીકળે છે. અષાઢી બીજના દિવસે વિધિવત અમદાવાદની ગલીઓમાં આ રથયાત્રા ફેરવવામાં આવે છે. જૂના અમદાવાદમાં સાંકડા રસ્તાઓમાંથી પરંપરા મુજબ રથયાત્રા પસાર થાય છે. પોળના લોકો માટે રથયાત્રા અનોખા ઉત્સાહ અને ઉમંગનો અવસર છે. હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉત્સવની ઉજવણી કરે છે. આ સમય દરમિયાન પોળનાં રસ્તાઓનો માહોલ કંઈક જુદો જ જોવા મળે છે જે એક સાંસ્કૃતિક પ્રભાવની ઝાંખી કરાવે છે. આ યાત્રાનો પ્રારંભ ઈ.સ. 1878માં પરંપરાગત રીતે કરવામાં આવ્યો હતો. વર્ષોથી કરવામાં આવતી આ પર્વની ઉજવણીમાં રથયાત્રાનો માર્ગ સમયાંતરે બદલાતો રહ્યો છે, પણ તેમ છતાં પણ પોળોમાં ઉજવાતા તહેવારોમાં આ તહેવાર વિશિષ્ટ રહ્યો છે. હજારોની માનવમેદની અને દર્શનાર્થીઓની ભીડ હોવા છતાં પણ પોળોના સાંકડા રસ્તાઓ પર શાંતિમય રીતે રથયાત્રા પસાર થાય છે. જ્ઞાતિ-જ્ઞાતિ, ઊંચ-નીચ, ગરીબ-તવંગર વગેરેના ભેદભાવ રાખ્યા વિના રથયાત્રામાં લોકો ભાગ લે છે. જેના આધારે તેમની સામાજિક એકતા અને સાંસ્કૃતિકતાનો ખ્યાલ મેળવી શકાય છે. પોળમાં આવા અનેક તહેવારો ઉત્સવો જોવા મળે છે અને ઉત્સવોની ઉજવણી ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવતી હોય છે.

(6) હેરિટેજ વોકનું સાંસ્કૃતિક મહત્વ:

કોટ વિસ્તારના સાચા અમદાવાદને જાણવા તેમજ પ્રાચીન નગર આયોજનમાં સંખ્યાબંધ પોળોની બાંધણી અને જીવનશૈલીની આગવી વિશેષતા શહેરની હેરિટેજ વોકથી મળી શકે છે. એક સાથે હજારો લોકો રહેતા હોય, તેવી પોળો, દુર્લભ ચબૂતરા અને અતિ સુંદર કારીગરવાળા મંદિરો, ઘરની બાંધણી આ પોળોમાં આવેલા છે. આ હેરિટેજ વોકમાં દરેક વ્યક્તિ શહેરની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ જૂના કોટવા વિસ્તારમાં પગપાળા ચાલીને સ્થાપત્ય, કલા, ધાર્મિક સ્થાનો, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકે છે. અમદાવાદની પોળમાં આ હેરિટેજ વોક દરમિયાન ઐતિહાસિક સ્થાપત્યના બેનમૂન નમૂના, કોતરણીવાળા મકાનો, ખડકી, ડહેલા તેમજ

ચબૂતરા, ચાટ, સુએજ લાઈનનું વેન્ટીલેટર કોલમ વગેરે જગ્યાઓ આવરી લેવાય છે. જેને કારણે પ્રાચીન શહેરના લોકોની રહેણીકરણી, મકાનોની ડિઝાઈન, સૂર્ય અને પવન પૂરતા પ્રમાણમાં આવે તે રીતે બનાવાયેલા મકાનો વગેરે બાબતોનો 'હેરીટેજ વોક' દરમિયાન ખ્યાલ આવી શકે છે. આ વોક દરમિયાન પોળની મુલાકાતના આધારે તેમના સામાજિક જીવન, સાંસ્કૃતિક જીવન, પરંપરાઓ, ધાર્મિકતા વગેરે વિશે જાણકારી મેળવી શકાય છે.

(7) ઉપસંહાર:

અમદાવાદની પોળોનું સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે. સામાન્ય રીતે સામાજિક જૂથના વ્યક્તિત્વનો પાયો એની રહેણીકરણીની વિશિષ્ટતામાં હોય છે. પહેરવેશ, રીતરિવાજ, ખાનપાન, બોલી, માનસિક વલણો વગેરે પરથી પ્રાદેશિકતા નક્કી થાય છે અને એ પણ પરંપરાથી ચાલી આવેલી રૂઢિગત સાંસ્કૃતિક વિશેષતાઓ જ છે. જેને કારણે અમદાવાદની પોળો સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે સમૃદ્ધ બન્યું છે. માનવસમાજનું અસ્તિત્વ અને સાતત્ય સંસ્કૃતિને આભારી હોય છે. માનવીના સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક જીવનનાં વિભિન્ન પાસાઓ ઉપર સંસ્કૃતિ ઘેરી અસર પાડે છે. અમદાવાદની પોળમાં રહેતા લોકોનું સામાજિક જીવન અતિ નિરાળું જોવા મળે છે. તેઓ પરસ્પર એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય છે. પરસ્પર પ્રેમભર્યા વ્યવહાર, એકબીજાને મદદ માટે તત્પર, આવા અનેક ગુણો ધરાવે છે. પોળોના રહેવાસી તેમની રહેણીકરણી, ખાનપાન, વસ્ત્ર-આભૂષણ, જીવન જીવવાની રીત, તહેવારોની ઉજવણી વગેરે જેવા કાર્યોથી આકર્ષણનું વાતાવરણ ઊભું કરે છે. આ બધી બાબતો પોળના સાંસ્કૃતિક જીવનની ઝાંખી કરાવે છે અને તેમના સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવું પણ તેમના હાથમાં જ છે. અમદાવાદની પોળ અતિ સુંદર સાંસ્કૃતિક વારસો ધરાવે છે. જેના કારણે અમદાવાદને હેરિટેજ સીટી તરીકેનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થયો છે. અમદાવાદને હેરિટેજ સીટી તરીકેનો દરજ્જો ઘણે અંશે પોળના સાંસ્કૃતિક વારસાને આધિન છે. અમદાવાદ શહેરને જે પોળની ધરોહર મળી છે તેને સાચવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ભવિષ્યમાં અમદાવાદના પોળના આ સાંસ્કૃતિક વારસાનો વધુ વિકાસ થાય તેવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરવી હિતાવહ જણાય છે.

સંદર્ભસૂચિ

ગુજરાતી પુસ્તકો:

1. કાદરી રીઝવાન ,‘અમદાવાદ વૈભવ અને વારસો’ ,ગાંધીમાર્ગ ,ગૂર્જર એજન્સી ,
,પ્રથમ આવૃત્તિ ,અમદાવાદ2004.
2. જોષી ,રજનીકાંત (.ડો.)‘અમદાવાદ એટલે અમદાવાદ’ ,અમદાવાદ ,અમૃતા પ્રકાશન ,
2002
3. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ ,‘અમદાવાદનું સ્થાપત્ય અને ઇતિહાસ અને સામાન્ય
રૂપરેખા’ ગૂર્જર ,ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય ,દ્વિતિય આવૃત્તિ ,અમદાવાદ ,2010.
4. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ ,‘ગુજરાતનું પાટનગર: અમદાવાદ’ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન ,
,દ્વિતિય આવૃત્તિ ,અમદાવાદ ,કાર્યાલય2014.
5. ઠાકર મીનાક્ષી ,‘પ્રવાસનભૂમિ ગુજરાત’ ,પ્રથમ આવૃત્તિ ,અમદાવાદ ,નવભારત સાહિત્ય ,
2009.
6. દેસાઈ દિનેશ (સં), ‘અમદાવાદ બતાવું ચાલો’.અમદાવાદ ,ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય ,
7. પટેલ રિધ્ધિ ,‘અમદાવાદની પોળમાં’ ,પ્રથમ આવૃત્તિ ,ઓમ પબ્લિકેશન ,2012.
8. પરીખ રસિકલાલ ,‘ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ’-ભાગ ,5સંશોધન ,
,પ્રથમ આવૃત્તિ ,અમદાવાદ ,વિદ્યાભવન1977.
9. માણેક પટેલ ‘સેતુ’ ,‘અમદાવાદનો પોળો અને પરાં’ ,પ્રથમ આવૃત્તિ ,ગૂર્જર પ્રકાશન ,
2018
10. શાહ મહેશ ,‘અમદાવાદ મેગાસીટી સુધીની સફર’ ,હર્ષ પ્રકાશન ,2006.
11. શેલત ભારતી ,‘અમદાવાદ ઇતિહાસ અને અનુસંધાન’ ,1930-2013ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન ,
,અમદાવાદ ,કાર્યાલય2014.
12. શંકરરાય અમૃતરાય ,‘અમદાવાદનો જીવન વિકાસ’ ,શંકરરાય અમૃતરાય પ્રકાશક ,
,અમદાવાદ1921.

સામાયિક:

1. મહેતા મકરંદગુજરાત સમાચાર ,પોળોનો ઇતિહાસ ,

વેબસાઈટ:

1. <https://ahmedabad.nic.in>
2. <https://www.divyabhaskar.co.in>